

OPINIÃO PÚBLICA SOBRE AS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE URBANA PARA CICLISTAS NA ZONA LESTE DE SÃO PAULO

Eliacy Cavalcante Lelis - Faculdade de Tecnologia da Zona Leste – eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br

Glauco Roberto Pereira Silva - Faculdade de Tecnologia da Zona Leste - glauco.silva3@fatec.sp.gov.br

Beatriz Chances de Souza – Faculdade de Tecnologia da Zona Leste – beatriz.souza39@fatec.sp.gov.br

Carolina Souza de Jesus - Faculdade de Tecnologia da Zona Leste – carolina.jesus@fatec.sp.gov.br

Vivian de Oliveira Gimenes - Faculdade de Tecnologia da Zona Leste – vivian.gimenes@fatec.sp.gov.br

RESUMO.

Com o aumento de ciclistas na Zona Leste de São Paulo, surge dúvidas sobre as vias utilizadas, se elas possuem suporte de sinalização, ciclovias e soluções de todos os problemas que envolva o transporte na mobilidade. O presente artigo tem como objetivo analisar a opinião pública e o nível de satisfação dos ciclistas com trajetos e assuntos relacionados. A pesquisa realizada tem base bibliográfica sobre as condições da mobilidade urbana para ciclistas na Zona Leste da cidade, mais especificamente aqueles que percorrem a Av. Águia de Haia, uma pesquisa de opinião foi aplicada e foram obtidas 16 respostas, onde 68,8% dos respondentes acreditam que o trecho percorrido é considerado arriscado, e, com isso, a análise mensurou que a opinião pública presa por ciclovias, visando também a segurança dos demais, incluindo pedestres, ciclistas e motoristas, bem como a melhoria de sinalizações que possam impedir acidentes e trânsitos, visto que a Av. Águia de Haia possuem um número alto de movimentação de transportes individuais e públicos.

Palavras-chave. Ciclistas, Mobilidade urbana, Opinião pública..

ABSTRACT.

With the increase of cyclists in the East Zone of São Paulo, doubts arise about the roads used, whether they have signaling support, bike paths and solutions to all the problems involving transport in mobility. This article aims to analyze the public opinion and the level of satisfaction of cyclists with paths and related issues. The research carried out has a bibliographic base on the conditions of urban mobility for cyclists in the East Zone of the city, more specifically those who travel along Av. Águia de Haia, an opinion poll was applied and 16 responses were obtained, where 68.8% of the respondents believe that the stretch covered is considered risky, and, therefore, the analysis measured that public opinion is trapped by bicycle lanes, also aiming at the safety of others, including pedestrians, cyclists and drivers, as well as the improvement of signs that can prevent accidents and transits, as Av. Águia de Haia has a high number of individual and public transport movements.

Keywords. Cyclists, Urban mobility, Public opinion

1. INTRODUÇÃO

Mudança nos meios de locomoção sempre foi algo recorrente na história dos transportes, o advento do uso de bicicletas não é algo inesperado num momento que o mundo busca por maneiras mais saudáveis

e sustentáveis para o deslocamento, além disso, a bicicleta é um meio ágil e de baixo custo – tanto de manutenção quanto de aquisição. Atualmente, com a pandemia de Covid-19, houve um aumento na procura por bicicletas no Brasil, de acordo com a Aliança Bike (Associação Brasileira do Setor de Bicicletas) houve um crescimento de 66% nas vendas de bicicletas em 2020 comparado à 2019, e isso somente considerando a cidade de São Paulo. Os motivos para tal aumento variam, podem ser considerados o receio na utilização dos meios públicos de locomoção, o fato dela apresentar ser um meio prático de entretenimento e uma forma de exercício num momento em que aglomerações são evitadas a todo custo.

Com isso, veio à tona problemas que já eram preocupantes desde o período pré-pandêmico, a falta de segurança nas ciclofaixas e ciclovias, desrespeito por parte de veículos motorizados, e o próprio estado de conservação das vias destinadas à circulação de bicicletas são apenas alguns deles. De acordo com o PlanMob/SP 2015 – o Plano de Mobilidade Urbana de São Paulo – é responsabilidade do município a implementação de um ambiente que seja adequado para a locomoção com modos não motorizados de transporte. Algo que infelizmente não é visto, principalmente considerando o aumento de ciclistas na cidade. Uma forma segura e viável para o deslocamento através de bicicletas é um grande desafio da mobilidade a ser enfrentado.

1.2 OBJETIVO

Com o grande aumento de ciclistas na região geográfica da Zona Leste, muitos dependem de ciclovias, portanto o objetivo geral do presente artigo é analisar a opinião pública sobre as condições para o exercício da mobilidade para os ciclistas que utilizam as ciclovias da Zona Leste da metrópole, especifico os usuários da avenida Águia de Haia . O objetivo específico é distinguir os problemas encontrados no trajeto e apresenta-los, mostrando o número de usuários e informações relevantes sobre melhorias.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 MOBILIDADE URBANA

A lei 12.587 de 03/01/2012 que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana tem em seu Art. 3º § 1º que tanto os meios motorizados e não motorizados, incluindo bicicletas - que é um transporte sustentável - são considerados como modos de transporte. Os meios mais utilizado de deslocamento são os transportes público, pois na capital do estado muitos moradores vivem longe de seu trabalho, a distância pode ser razoável, porém ainda se faz o uso de algum transporte pelo tempo que os moradores precisam para se deslocar ao local de destino. Portando, segundo Vasconcellos (2013, pág. 20) "Para que o transporte público seja utilizado de forma intensa, ele precisa apresentar uma série de características que variam de acordo com seu público-alvo."

Mas em um contexto geral o transporte público ou até mesmo o transporte de mercadorias

envolve uma grande poluição derivada de gases nocivos, e mesmo que sejam usados de forma intensa, ainda é necessário uma grande mudança para ter um serviço de qualidade. Fleury (2012) destaca que com o crescimento econômico sustentável, o conjunto de empresas, sociedade e o governo trabalham para que ocorra uma mudança de emissões de gases.

E o transporte sustentável mais comum é a bicicleta, ela pode ir em locais de difícil acesso para entregadores e até mesmo moradores que residem longe do ponto de ônibus, como comunidades e áreas rurais.

2.2 LEGISLAÇÃO

De acordo com o Art. 2º da Lei 10.257 de 10/07/01, também conhecida como o Estatuto da Cidade, fica estabelecido o seguinte o PNMU tem como objetivo usufruir ao máximo das funções sociais da cidade, em seu inciso I, dá-se a garantia de cidades sustentáveis e de transporte urbano, acompanhado de uma gestão democrática por meio da participação da população, já no inciso IV, é estabelecida a responsabilidade em ofertar equipamentos e transportes adequados às demandas da população. A garantia de transporte urbano e do bem-estar dos habitantes por meio de políticas de desenvolvimento são também instituídos, respectivamente, no Art. 21 inciso XX e no Art. 182, ambos provenientes da Constituição Federal de 88.

Já a Lei 12.587 de 03/01/12 designa a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que, em seu Art. 2º, estabelece que:

A Política Nacional de Mobilidade Urbana tem por objetivo contribuir para o acesso universal à cidade, o fomento e a concretização das condições que contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano, por meio do planejamento e da gestão democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana.

No seu Art. 3º § 3º reconhece as ciclovias como uma infraestrutura de mobilidade urbana. De acordo com seu Art. 24 § 1º inciso I, é obrigatório à municípios com mais de 20 000 habitantes a elaboração de um Plano de Mobilidade Urbana.

Por conta dessa obrigatoriedade, o município de São Paulo com o Decreto 56.834 de 24/02/2016 instituiu o Plano Municipal de Mobilidade Urbana de São Paulo – PlanMob/SP 2015 onde em seu Art. 5º, tem como uma das diretrizes a prioridade aos pedestres e aos modos não motorizados de transporte e no Art. 6º possui como objetivos a “implementação de ambiente adequado ao deslocamento dos modos não motorizados de transporte” e o “incentivo à utilização de modos de transporte não motorizados”. A instalação de um sistema cicloviário e suas particularidades – bicicletários, paraciclos, infraestrutura etc.- são dispostas no Art. 7º inciso III.

A Lei 9.503 de 23/09/97 – que institui o Código de Trânsito Brasileiro - estabelece no Art. 21 incisos II e IV que compete aos municípios “promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas” e fazer a análise e recolhimento de dados sobre acidentes e suas eventuais causas. De

acordo com o Capítulo III o condutor que se utiliza de vias terrestres deve sempre realizar a verificação de seu meio de locomoção e assegurar que este esteja em boas condições.

2.3 BICICLETAS EM SÃO PAULO

As vantagens quanto na utilização das bicicletas são inegáveis no cotidiano dos ciclistas. Saúde, esporte e lazer são algumas das áreas que podem ser beneficiadas pela *bike*. Com a pandemia, foi visto um crescimento exponencial na venda e procura por bicicletas no mercado, a necessidade de grandes deslocamentos pela cidade foi reduzida expressivamente e no momento de grandes restrições contra aglomerações de qualquer tipo, o ciclismo foi visto por muitos como um escape da rotina mais rígida trazida pela pandemia.

Atualmente, a metrópole possui a maior malha cicloviária do país, com aproximadamente 681 quilômetros de extensão total e com previsão de aumento, de acordo com a Meta 41 do Programa de Metas 2021-2024, serão implementados mais 300 km de ciclovias e ciclofaixas pela cidade com o principal objetivo de interligar diferentes redes de ciclovias, principalmente as da Zona Leste de às regiões do Centro, esse projeto está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMT).

De acordo com o Decreto 56.834 de 24/02/2016 fica estabelecido a “mobilidade urbana como política fundamental para a melhoria da qualidade ambiental urbana”, e a “promoção de melhorias na saúde e no bem-estar da população”, tudo podendo ser alcançado através do uso de bicicletas para o deslocamento entre diversos pontos da cidade. De acordo com a CET – Companhia de Engenharia de Tráfego, pelo menos 9 mil bicicletas circulam diariamente pela cidade, número que pode ser maior devido aos pontos de contagem estarem localizados em apenas 3 pontos de alto tráfego de bicicletas na cidade.

2.4 RISCOS

No ano de 2021, houve um aumento de 52% nas fatalidades envolvendo ciclistas em São Paulo em relação à 2020, levando em consideração somente o período de janeiro a junho de ambos os anos. Segundo dados do Infosiga (2021), o aumento está relacionado diretamente à pandemia, com o crescimento da demanda por transportes individuais por conta do risco de transmissão do vírus, houve a ampliação do uso da bicicleta na cidade ao demonstrar ser uma alternativa mais ecológica e econômica. De acordo com a CET (2021) “quanto mais estruturas exclusivas para bicicletas, menor o risco de fatalidades com ciclistas”. A instalação de malhas cicloviárias pode reduzir a quantidade de acidentes de trânsito, não somente o que envolvem ciclistas, mas como também de outros modais de transporte. O redesenho da via por conta da instalação da malha e a redução da velocidade são apontadas como alguns dos fatores que influenciam no resultado.

2.5 PROJETOS

De acordo com o site Ciclocidade, achar-se projetos com objetivos para apoiar ciclistas, como o projeto ciclodebates tem o propósito de gerar uma discussão reunindo comunidade e especialistas no determinado assunto para debaterem sobre a mobilidade urbana incluindo o uso de bicicletas; já o projeto mão na roda tem o intuito incentivar o uso de bicicleta, pois ela pode ser utilizada como forma de locomoção além de ser um esporte, através do projeto tem a oficina mecânica sendo realizada por voluntários, com ferramentas que podem ser utilizadas nas manutenções; e tem o projeto de formações em ciclomobilidade com ele o ciclista pode participar de mídias de diálogo na defesa da bicicleta na mobilidade, sendo um meio de locomoção.

2.6 GRUPOS DE CICLISTAS

O ciclismo é um esporte de fácil acesso, mas muitas vezes pode se tornar algo solitário, entretanto existem grupos de ciclistas para deixar o passeio mais divertido e seguro dependendo do local de percurso; encontram-se diversos grupos de apoio para ciclistas novatos, o site SP City sugere a seus leitores dois tipos de grupos acessíveis para que possam participar do esporte, Sampa Bikers que surgiu em 1993 e hoje faz longas viagens para outros estados e também tem o Bike Tour SP que se tornou um grande evento para pedalar com circuitos de 20 km.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente artigo baseia-se em uma série de pesquisas bibliográficas valendo-se da utilização de livros e artigos acadêmicos para fundamentação teórica e escolha da abordagem do estudo. As coletas de dados sobre a opinião pública quanto as condições de mobilidade urbana para ciclistas na zona leste de São Paulo ocorreram com a realização de um questionário. - Conforme (MARCONI; LAKATOS, 2003) o questionário possui diversas vantagens como a obtenção de respostas mais precisas e uniformidade na avaliação. - A pesquisa foi realizada na plataforma Google Forms, contendo 9 perguntas idealizadas pelos autores em modelo semi-aberto, sendo disponibilizado para o público através de links de compartilhamento em redes sociais como Facebook, Instagram, WhatsApp e Twitter.

As perguntas do questionário iniciam traçando o perfil do respondente para que as respostas sejam quantificadas e filtradas durante a análise e discussão dos resultados visando compreender as expectativas da população que utiliza a via. Segundo (CRESWELL, 2007) a pesquisa quantitativa é utilizada como ferramenta de análise de opiniões, atitudes e tendências de uma amostra da população com o objetivo de testar um impacto sobre o resultado obtido.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados apresentados a seguir foram extraídos de uma pesquisa de opinião em formato semi-aberto realizada e divulgada pelos autores durante o período de 12 de outubro de 2021 à 02 de novembro de 2021. O questionário contou com uma amostragem de 16 respostas.

A questão número 1 foi obrigatória relacionada a idade dos questionados, a maioria estão entre 18 a 24 anos, para essa faixa etária correspondeu 75% dos resultados.

Gráfico 1 – Idade

16 respostas

Fonte: Autores (2021)

A questão 2 foi o mesmo sistema da primeira questão, focando no sexo do respondente, sendo que a maior parte dos questionados se identifica com o sexo feminino - com 56,3% das repostas e 37,5 % com o sexo masculino.

Gráfico 2 – Sexo

16 respostas

Fonte: Autores (2021)

O gráfico 3 consiste em identificar a localização da moradia dos questionados, sendo que a maioria mora em bairros próximos da Av. Águia de Haia com 56,3% dos resultados e 31,3 % em bairros distantes.

Gráfico 3 – Onde mora?

16 respostas

Fonte: Autores (2021)

O gráfico 4 observa a a porcentagem de usuários que utilizam a bicicleta para locomoção, correspondendo a 25% com a alternativa “às vezes” com frequência de menos de duas vezes na semana e ao mesmo tempo 62,5% representa a alternativa “não, me utilizo de outros meios”.

Gráfico 4 – Utiliza a bicicleta como meio de transporte?

16 respostas

Fonte: Autores (2021)

Conforme ilustrado no gráfico 5, a questão corresponde analisar se o questionado utiliza o trajeto da Av. Águia de Haia independente da finalidade, 56,3 % das repostas consistem em “Sim” e 25% em “As vezes”.

Gráfico 5 – Você utiliza a Av. Águia de Haia em parte de seu trajeto, independente da finalidade (trabalho, lazer etc.)?

16 respostas

Fonte: Autores (2021)

A pergunta seguinte ilustrada no gráfico 6 consiste na opinião do usuário da avenida, sobre ser arriscado o trecho percorrido e 68,8% das respostas foram “Sim” afirmando o risco do trajeto, 18,8% não soube informar.

Gráfico 6 – Acha que o trecho em que você percorre a avenida pode ser considerado como arriscado?

16 respostas

Fonte: Autores (2021)

A questão do gráfico 7 visou adquirir informações relacionadas do por quê o trecho da avenida ser perigoso, o maior número de respostas consiste na alternativa “Motoristas de veículos motorizados não respeitarem os ciclistas” possuindo 64,3% de respostas e 57,1% a respeito de “Risco de acidentes” que incluem quedas, atropelamentos etc.

Gráfico 7 – Se sim, por quê?

Fonte: Autores (2021)

O gráfico 8 analisa a possível frequência dos questionados, após informar sobre a recente implantação da sinalização de uma nova ciclovia na avenida de pesquisa, as repostas foram positivas com 62,5% de “Sim” e 37,5% “Talvez” não contendo respostas negativas.

Gráfico 8 – Recentemente, houve a implantação da sinalização de uma nova ciclovia na Av. Águia de Haia, esse pode ser um fator que possa fazer com que você aumente a frequência com que você transita a via (ou seja um encorajamento para que comece a transitar)

Fonte: Autores (2021)

A ultima pergunta sendo do gráfico 9 questiona os fatores para considerar uma via segura para o transito de bicicletas, correspondendo 87,5% “A existência de vias próprias para a utilização de bicicletas” e 62,5% “Afastamento entre veículos”.

Gráfico 9 – Quais os fatores que o faz considerar uma via segura para se transitar de bicicleta?

16 respostas

Fonte: Autores (2021)

5. CONCLUSÃO

Após a análise dos dados obtidos através do questionário, foi possível mensurar a importância de vias adequadas para o uso de bicicletas como meio de transporte. Observa-se que grande parte dos questionados informa que a existência de ciclofaixas (ou ciclovias) podem influenciar grandemente na decisão de um ciclista realizar o trajeto pela via escolhida.

A Avenida Águia de Haia é uma importante via de ligação entre duas importantes avenidas da Zona Leste de São Paulo, a Av. São Miguel e a Av. Calim Eid, ambas com redes cicloviárias que poderiam ser interligadas através da implementação de uma rota acessível e segura para o trânsito de ciclistas. A Águia de Haia também cruza com outras duas avenidas que possuem ciclofaixas já instaladas, a Av. Do Imperador e a Estrada de Mogi das Cruzes, confirmando o fato de ser uma via importante na conexão entre diferentes redes de ciclovias. Além da oportunidade de ligação, a Av. Águia de Haia também oferece uma via de geomorfologia quase que ideal para implantação de vias adequadas para ciclistas, com sua extensão praticamente reta, sem curvas muito acentuadas e com a falta de bruscos desníveis no terreno.

Moradores da região poderiam se beneficiar de uma opção de esporte e lazer com segurança, além de ser uma garantia de exercer o direito a cidade, há diversos estudos que indicam na redução de acidentes após a instalação de ciclovias no local além de oferecer uma revitalização a via. Pequenos e médios comércios ao longo de ciclovias podem sofrer impactos positivos com o surgimento de uma nova leva de potenciais clientes – os ciclistas.

De acordo com dados obtidos através de relatórios de Contagem de Ciclistas realizados pela Ciclocidade, há uma grande quantidade de ciclistas que já circulam pelo trecho da ciclofaixa da Av. do Imperador que cruza com a Águia de Haia que poderiam passar a utilizá-la como parte de seu trajeto normal.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos nossos orientadores Eliacy e Glauco por todo o suporte, correções e incentivos.

REFERÊNCIAS

BRASIL, 1988. **Constituição da República Federativa do Brasil**

BRASIL, 1997. **Código de Trânsito Brasileiro – Lei 9.503 de 23.09.97**

BRASIL, 2001. **Lei Estatuto da Cidade - Lei 10.257 de 10.07.2001**

BRASIL, 2012. **Lei Federal de Mobilidade - Lei 12.587 de 03.01.2012**

CET - Companhia de Engenharia de Tráfego. **Acidentes de trânsito caem 38% por ano onde foram implantadas ciclovias na Zona Oeste de SP.** Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/06/03/acidentes-de-transito-caem-38percent-por-ano-onde-foram-implantadas-ciclovias-na-zona-oeste-de-sp.ghtml>

Acesso em: 12 out. 2021

CET - Companhia de Engenharia de Tráfego. **Av. Águia de Haia, na zona Leste, ganha nova estrutura cicloviária.** Disponível em: <http://www.cetsp.com.br/noticias/2021/02/23/av-aguia-de-haia,-na-zona-leste,-ganha-nova-estrutura-cicloviaria.aspx>

Acesso em: 11 out. 2021

CET - Companhia de Engenharia de Tráfego. **Cartilha do ciclista.** Disponível em : <http://www.cetsp.com.br/media/426143/CartilhaDoCiclista.pdf>

Acesso em: 10 out. 2021

Ciclocidade. **Projetos.** Disponível em: <https://www.ciclocidade.org.br/ciclodebates>

Acesso em: 12 out. 2021

CRESWELL, John W. Projeto de Pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. Tradução: Luciana de Oliveira da Rocha.

FLEURY, Paulo. LOGÍSTICA NO BRASIL LOGÍSTICA NO BRASIL: SITUAÇÃO ATUAL E TRANSIÇÃO PARA UMA ECONOMIA VERDE. [S. l.: s. n.], 2012.

SÃO PAULO, 2016. Plano Municipal de Mobilidade Urbana de São Paulo – Decreto 56.834 de 24/02/2016

Infosiga. **Mortes de ciclistas sobem 52% na cidade de São Paulo nos primeiros 7 meses de 2021.** Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/08/19/mortes-de-ciclistas-sobem-52percent-na-cidade-de-sao-paulo-nos-primeiros-7-meses-de-2021.ghtml>

Acesso em: 12 out. 2021

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

Participe de grupos de ciclistas em SP. Projeto São Paulo city. Disponível em: <https://spcity.com.br/participe-grupos-ciclistas-sp/>

Acesso em: 12 out. 2021

VASCONCELLOS, Eduardo. **Mobilidade urbana**: o que você precisa saber?. São Paulo: [s. n.], 2013.